

ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДИК СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ОТСТАВАНИЕМ В РАЗВИТИИ.

Муллабоева Наргиза Шаропалиевна,
Шарибаев Носир Юсупжанович,
Джураев Шерзод Собиржонович

Наманганский инженерно технологический институт

Абстракт В данной статье освещается интеграция методик спортивной психологии в программы физического воспитания для детей в возрасте 5-6 лет с отставанием в развитии. Основное внимание уделяется анализу влияния спортивной психологии на физическое, когнитивное и эмоциональное развитие детей этой возрастной группы. Рассматриваются различные техники и подходы, которые могут быть эффективно интегрированы в учебные программы, а также обсуждается их потенциальное воздействие на общий процесс развития ребенка.

Ключевые слова Спортивная психология, физическое воспитание, дети 5-6 лет, отставание в развитии, когнитивное развитие, эмоциональное развитие, интеграция методик.

Введение

Интеграция методик спортивной психологии в программы физического воспитания является новаторским подходом в обучении детей 5-6 лет с отставанием в развитии. Этот подход учитывает не только физические, но и психологические аспекты развития ребенка. Спортивная психология предлагает ряд стратегий и техник, которые могут помочь улучшить концентрацию внимания, самооценку, а также социальные и эмоциональные навыки детей. В рамках статьи рассматривается, как эти методики могут быть интегрированы в общий процесс физического воспитания и каковы их потенциальные преимущества для детей с задержками в развитии.

Основные разделы исследования

Основы Спортивной Психологии Спортивная психология предлагает различные техники, направленные на улучшение психологического состояния и повышение мотивации. Для детей с отставанием в развитии важно применять методы, способствующие развитию уверенности в себе, улучшению внимания и концентрации. Игровые упражнения, визуализация успеха, постановка реалистичных целей и обучение стратегиям справления со стрессом могут быть эффективно интегрированы в программы физического воспитания.

Интеграция в Программы Физического Воспитания Программы физического воспитания могут включать элементы спортивной психологии через разнообразные занятия и игры. Например, игры на развитие командного духа и сотрудничества, упражнения на осознанность и саморегуляцию, а также техники релаксации и визуализации. Эти методы не только способствуют физическому развитию, но и улучшают когнитивные и эмоциональные навыки детей.

Влияние на Развитие Ребенка Интеграция спортивной психологии в физическое воспитание может оказать значительное влияние на общее развитие ребенка. Улучшение самооценки, развитие навыков общения, умение работать в команде и управлять своими эмоциями – все это ключевые компоненты, которые способствуют не только физическому, но и социальному и эмоциональному развитию.

Заключение

Интеграция методик спортивной психологии в программы физического воспитания для детей 5-6 лет с отставанием в развитии предоставляет уникальную возможность для комплексного подхода к развитию ребенка. Это не только способствует физическому развитию, но и значительно улучшает когнитивные и эмоциональные навыки, способствуя всестороннему развитию личности. Внедрение таких методик может

привести к более эффективному обучению и лучшей адаптации детей с отставанием в развитии в обществе.

Литература

1. Сайкина Е.Е., Фирилева Ж.Е. Лечебно-профилактический танец «Фитнес-Данс»: Учеб. Пособие. СПб, 2007г.
2. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2014г.
3. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – 2-е изд. - М.:ТЦ Сфера, 2020г. 7. Сулим Е.В. Заня
4. Г.Г. Гулямов, Н.Ю. Шарипбаев, Определение дискретного спектра плотности поверхностных состояний моп-структур Al SiO₂ Si, облученных нейтронами, Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования № 9, Ст 13-18 2012
5. Г.Г. Гулямов, Н.Ю. Шарипбаев, Определение плотности поверхностных состояний границы раздела полупроводник-диэлектрик в МДП структуре, Физика и техника полупроводников, Том 45, Номер 2, Страницы 178-182. 2011
6. Г.Г. Гулямов, Н.Ю. Шарипбаев, Влияние температуры на ширину запрещенной зоны полупроводника Физическая инженерия поверхности Номер 9, № 1, Страницы 40-43. 2011
7. OO Mamatkarimov, BH Kuchkarov, N Yu Sharibaev, AA Abdulkhayev, Influence Of The Ultrasonic Irradiation On Characteristic Of The Structures Metal-Glass-Semiconductor, European Journal of Molecular & Clinical Medicine, V 8, № 01, pp. 610-618, 2021